

**KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI
RAQAMLASHTIRISHNING ASOSIY JIHATLARI****Raximov.T.J.**

Urganch davlat universiteti “Iqtisodiyot”
kafedrasi mudiri, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Ozodova.F.Z.

magistrant, Urganch davlat universiteti, Urganch

Annontatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni, raqamlashtirish va uning keng tarqalishiga sababchi bo‘lgan omillar, respublikamiz tomonidan raqamlashtirish sohasida amalga oshirilayotgan say-harakatlar va kichik biznesni raqamlashtirishning afzalliklari haqida so‘z yuritiladi

Kalit so‘zlar: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, raqamlashtirish, savdo-sotiq, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy farovonlik, harakatlar strategiyasi, barqaror o‘shish, iste‘molchi, resurslar, eksport, import

Аннотация: В данной статье будет рассказано о роли малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике страны, о факторах, способствующих цифровизации и ее широкому распространению, о мерах, предпринимаемых нашей республикой в области цифровизации, о преимуществах цифровизации малого бизнеса

Ключевые слова: малый бизнес и частное предпринимательство, цифровизация, торговля, цифровая экономика, экономическое процветание, стратегия действий, устойчивый рост, потребитель, ресурсы, экспорт, импорт

Annunciation: in this article, looked through the role of small business and private entrepreneurship in the country's economy, the factors that led to digitization and its widespread distribution, the benefits of say-actions carried out by our republic in the field of digitization and digitization of small businesses.

Keywords: small business and private entrepreneurship, digitalization, trade, digital economy, Economic Prosperity, Action Strategy, sustainable growth, consumer, resources, Export, import

Zamonaviy texnika va texnologiyalarning hayotimizga shiddat bilan kirib kelishi va ularning inson hayotida tutgan o‘rnini oshib borishi, natijada kechagi ehtiyojlarning yo‘qolib, bugungi yangi ehtiyojlarni paydo bo‘lishi, har qanday ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohasida to‘xtovsiz izlanishlar olib borish kerakligini anglatadi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, agar mamlakatda mavjud ishlab chiqarish subyektlari marketing izlanishlarini muntazam ravishda amalga oshirmasalar yoki iste‘molchilar ehtiyojlarnini qondirishning optimal variantlarini taqdim eta olmasalar ushbu mamlakatda faoliyat olib borayotgan har qanday turdagi korxonalar bugungi raqobatlashgan dunyoda uzoq vaqt faoliyat yurita olmaydilar.

Covid-19 pandemiyasidan so‘ng butun yer shari qayta jonlandi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar o‘zining yangi pog‘onasiga chiqdi. Endilikda masofa tushunchasi o‘zining ma‘nosini yo‘qotib “raqamli iqtisodiyot” tushunchasi paydo bo‘la boshladi. O‘z o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki aloqalarning raqamlashishi va ushbu jarayonga qator mamlakatlarning kirib kelishi, mamlakatlarda bir qancha muammolarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Dunyoda “raqamli iqtisodiyot”ning o‘shish sur‘atlari deyarli 15,5 % ga etib , taraqqiy etgan davlatlarda “raqamli iqtisodiyot”ning yalpi ichi mahsulot (YaIM)dagi ulushi 7 % ni tashkil etdi. Bugungi kunga kelib ushbu davlatlar birgina “raqamli iqtisodiyot”ni joriy qilish bilangina juda kata foyda olmoqda. Jumladan, AQSh yiliga 400 milliard AQSh dollaridan ko‘proq “raqamli xizmat”larni eksport qilmoqda. 2025 yilgacha AQSh sanoat sohasini “raqamlashtirish”dan qo‘shimcha 20 trln.AQSh dollar daromad olishi kutilmoqda¹.

Rivojlanayotgan davlatlardan biri hisoblangan O‘zbekiston ham jahon bilan hamnafas bo‘lish maqsadida, qolaversa raqobatlashgan bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich o‘tish asosida “raqamli iqtisodiyot” ni hayotimizga va ishlab

¹ Raqamli iqtisodiyot: O‘zbdan rivojlantirish istiqbollari va jahon amaliyoti . Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya. Toshkent-2020,

chiqarish sohasiga asta sekin joriy qilmoqda. Uning asosiy dastagini esa mamlakatda keng joriy etilgayotgan, muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan farmon, qaror va farmoishlar tashkil etadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasit to‘g‘risida”gi Farmonida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat aralashuvini kamaytirish, davlat va xususiy sektorning o‘zaro manfaatli aloqalarini zamonaviy bosqichga olib chiqish, “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo‘yicha chora tadbirlarni amalga oshirish, 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlarida ushbu sohadagi innovatsiyalarni iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga joriy etish uchun shart sharoitlarni shakillantirishda muhim qadam bo‘ldi.

Amerikalik olim , Nobel mukofoti laureati Rober Lukas ta’kidlab o‘tganidek , “aholi farovonligini ta’minlash bilan bog‘liq muammo ustida bosh qotirilganda qolgan barcha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy muammolar chekkaga surib qo‘yiladi va asosiy urg‘u shunga qaratiladi”².

Iqtisodiyotda farovonlik aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan yalpi ichi mahsulot (YaIM) bilan o‘chanishi hammamizga ma’lum. Davlatlarning ham iqtisodiy jihatdan rivojlanganligi baholashda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan real ishlab chiqarish hajmi va uning sur‘ati inobatga olinadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabr kuni “Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi”da 2022-yil yil yakuniga ko‘ra YaIM hajmi ilk bor 80 milliard dollardan oshganligini, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar 8 milliard dollarni tashkil etganligi, eksport hajmi esa 19 milliard³ dollarga yetganligini ta’kidlab o‘tildi. Mamlakatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiy o‘rishni ta’minlash uchun barcha resursar (mehnat,jismoniy kapital, inson kapitali, tabiiy

² **Lucas R.E.On the Mekhanics of Economic Development//Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. July. P.5**

³ O‘z.Res Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 2022-yil dekabr
WWW.HUMOSCIENCE.COM

resurslar, texnologik bilimlar)ni safarbar etish va o'sishni ekstensiv va intensiv usullar orqali ta'minlash, hamda o'z o'zini ish bilan band qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik vakillarini qo'llab quvvatlashga qaratilgan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning YaIM va boshqa bir qator ko'rsatkichlardagi ulushi⁴ (% da) (2021-2022 yil dastlabki ma'lumotlar)

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023Q1	2023Q2	2023Q3
YaIM	56,0	55,7	54,9	51,8	43,7	48,6	51,2
Sanoat	25,8	27,9	27,0	26,0	28,4	26,0	25,9
Qurilish	75,8	72,5	72,4	71,5	76,6	77,1	74,2
Bandlik	76,2	74,5	74,4	73,9	74,1	74,1	-
Eksport	27,0	20,5	22,3	29,6	25,3	27,6	30,1
Import	61,6	51,7	48,7	49,4	48,4	47,6	49,8

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik o'z ko'lami bo'yicha iqtisodiyotning uzluksizligi va barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Chunki kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotga iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy jihatlardan ta'sir ko'rsata oladi. Buning sababi esa uning o'ziga xos xususiyatlarida namoyon bo'ladi. Birgina iqtisodiy xususiyatlari o'z ichiga;

- 1) Mamlakatda ishsizlik darajasini kamaytirish;
- 2) Yangi tovar va xizmatlarni yaratish va iste'molga tadim etish;
- 3) Yirik korporatsiyalar ehtiyojini qondirish;
- 4) Maxsus tovar va xizmatlar bilan ta'minlashni oladi.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari barcha sohalarga chuqur kirib bormoqda va taraqqiyotning tayanch omili bo'lmoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik raqamlashtirish va bu orqali sohadagi bir qator xarajatlarni kamaytirish bugungi kunda har bir mamlakat oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

⁴ <https://www.stat.uz>

Raqamlashtirish – bu hayotning turli sohalariga raqamli texnologiyalarning kirib kelishi. Raqamli iqtisodiyot esa raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes (e-business) va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyat hamda shu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar va xizmatlar yig'indisi⁵.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni keng joriy qilish, qolaversa uni har bir soha va tarmoqlarga erkin kirib borishi uchun “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi ishlab chiqildi. Quyidagilar strategiyaning ustuvor vazifalari sifatida belgilandi:

- bozorning erkin rivojlanishi imkoniyatini saqlab, telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish uchun sharoitlarni yaxshilash, biznes yuritish va telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish uchun ma'muriy to'siqlarni kamaytirish;

- elektron hukumat tizimi doirasida elektron davlat xizmatlaridan aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun shaxsni masofadan tasdiqlashning qo'shimcha shakl va usullarini joriy etilishini nazarda tutuvchi raqamli identifikatsiyalashni rivojlantirish;

- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;

- 2025-yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo'jalik yurituvchi subyektlarning ulushini 90 foizga yetkazish;

- sanoat korxonalarida joriy etilayotgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP, MES, SCADA va boshqalar), robotlashtirish, “Buyumlar interneti”, “sun'iy intellekt” kabi texnologiyalarning dasturiy mahsulot qismini 2027-yilga kelib, apparat qismini esa 2030-yilga kelib davlat-xususiy sheriklik asosida mahalliyashtirish;

- korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlarni Internet jahon axborot tarmog'i orqali sotish bozorlarini kengaytirish;

- logistika tizimini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish maqsadida raqamli logistika tizimiga bosqichma-bosqich o'tish;

⁵ <https://www.mitc.uz>

- iqtisodiyotning real sektorlarida robotlashtirilgan sanoatni rivojlantirish va amalga oshirish;

- yirik sanoat korxonalarida uchun robototexnika va muhandislik ixtisosliklarini tashkil etish;

- ishlab chiqarish korxonalarida additiv (qavatma-qavat qurish va sintez qilish texnologiyasi, 3D o'lchamda bosib chiqarish) texnologiyalarini keng joriy etish⁶.

Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohaslarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YAIMdagi ulushi (% da)⁷

Ko'rsatkichlar	2016y	2017y	2018y	2019y	2020y	2021y	2022y
Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori	2,1	2,3	2,0	1,7	1,9	2,5	3,4
Axborot telekommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektori	2,0	2,1	1,8	1,5	1,6	1,7	1,9
AKT ishlab chiqarish	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
AKT savdosi	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
AKT xizmatlari	1,8	1,9	1,7	1,4	1,5	1,6	1,8
Elektron tijorat		0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	1,2

Amalga oshirilayotgan chora tadbirlar, qabul qilinayotgan huquqiy asoslarning barchasi ishlab chiqarish subyektlarini har tomonlama qo'llab quvvatlash, qolaversa mamlakatdagi tadbirkorlik muhitini yaxshilash uchun xizmat qiladi. O'z o'rnida shuni ta'kidlab o'tish kerakki nima uchun mamlakatlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish

⁶ "Raqqamli O'zbekiston-2030" PF-6079 2020-yil 5-oktyabr

⁷ Stat.uz

sohalarini raqamlashtirishga urinayaptilar?. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy maqsadi:

- korxonalar ta'minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarish orqali logistika va xarid xarajatlarini kamaytirish;

- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;

- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hisobiga boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilishning osonligi;

- korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlarni Internet jahon axborot tarmog'i orqali sotish bozorlarining cheklanmaganligi;

- transchegaraviy elektron tijoratni rivojlantirish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini qulay va o'z vaqtida eksport qilishni ta'minlashga erishish.

Fikrimizcha raqamli iqtisodiyotni barcha soha va tarmoqlarga kirib borishi, natijada jarayonlarning raqamlashishi tadbirkorlik subyektlariga qator yengiliklarni yaratadi va ishlab chiqarish jarayonini yaxshi tarafga siljishiga sababchi bo'ladi. Biroq ba'zi muammolar borki ularni qisqa vaqtda bartaraf etish ancha mushkul. Negaki raqamlashtirish "ulkan ma'lumotlar ombori" hisoblanib u juda katta hajmni egallaydi. Ulkan ma'lumotlar oqimini saqlash va qayta ishlash bo'yicha turli platformalarni kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.03.2020 yildagi PF-5953 son "2017 -2021-yillarda o'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi"

2. 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlar to’g’risida”gi chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarorlari
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.12.2021 yildagi PQ-31-son
5. <https://www.lex.uz/uz/docs/5841063>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
7. www.gazeta.uz